

МЕНЕЖМЕНТ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ ВА БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

М.Б. Астанакулова

Тошкент шаҳар Миробод тумани ММТБ бошқармаси
МТТФМШ бош методисти

Аннотация.; Мақолада менежмент фанини ўқитиш жараёнида талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш масалалари таҳлил қилинган. Замонавий таълим технологиялари, рақамли платформалар ва электрон баҳолаш воситаларидан фойдаланиш орқали таълим сифатини ошириш имкониятлари ёритилган. Шунингдек, талабаларнинг билим, кўникма ва компетенцияларини объектив баҳолашга хизмат қилувчи тизимли, компетенциявий ва интегратив ёндашувларни қўллашнинг аҳамияти асосланган.

Калит сўзлар: менежмент, таълим сифати, билимни назорат қилиш, баҳолаш тизими, компетенциявий ёндашув, электрон баҳолаш, рақамли технологиялар, масофавий таълим.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы совершенствования системы контроля и оценки знаний студентов в процессе преподавания дисциплины «Менеджмент». Освещены возможности повышения качества образования посредством использования современных образовательных технологий, цифровых платформ и электронных средств оценивания. Обоснована значимость применения системного, компетентностного и интегративного подходов для объективной оценки знаний, навыков и профессиональных компетенций обучающихся.

Ключевые слова: менеджмент, качество образования, контроль знаний, система оценивания, компетентностный подход, электронное оценивание, цифровые технологии, дистанционное обучение.

Abstract; This article analyzes the issues of improving the system of monitoring and assessing students' knowledge in teaching the discipline of Management. The possibilities of enhancing educational quality through the use of modern educational technologies, digital platforms, and electronic assessment tools are highlighted. The importance of applying systemic, competency-based, and integrative approaches for the

objective evaluation of students' knowledge, skills, and professional competencies is substantiated.

Keywords: management, quality of education, knowledge assessment, evaluation system, competency-based approach, electronic assessment, digital technologies, distance learning.

Олий таълим муассасаларида рақобатбардош мутахассисларни тайёрлаш таълим жараёнининг сифати ва самарадорлигига бевосита боғлиқ. Айниқса, менежмент фанини ўқитишда талабаларнинг назарий билимлари билан бир қаторда бошқарув фаолиятига оид амалий кўникма ва компетенцияларини шакллантириш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса таълим натижаларини баҳолашнинг замонавий ва объектив механизмларини жорий этишни тақозо этади.

Менежмент фани иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни бошқариш қонуниятлари, тамойиллари ва усулларини ўрганувчи муҳим соҳалардан бири ҳисобланади. Унинг предмети бошқарув муносабатлари, ташкилот фаолиятини самарали ташкил этиш ва қарор қабул қилиш жараёнларини қамраб олади. Шу нуқтаи назардан талабалар билимини баҳолаш фақат назарий билимларни эмас, балки таҳлил қилиш, муаммони ҳал этиш ва бошқарув қарорларини қабул қилиш қобилиятларини ҳам аниқлаши лозим.

Менежмент фанининг шаклланиши ва ривожланишида тизимли ёндашув муҳим ўрин тутди. Тизимли ёндашувга кўра, ҳар қандай ташкилот ўзаро боғлиқ элементлардан ташкил топган яхлит тизим сифатида қаралади. Шу сабабли талабалар билимини баҳолаш жараёни ҳам тизимли ташкил этилиши, яъни мақсад, мазмун, метод, восита ва натижаларнинг ўзаро уйғунлиги таъминланиши зарур.

Замонавий таълим амалиётида қуйидаги ёндашувлардан самарали фойдаланиш мумкин:

- Тизимли ёндашув – баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичларини аниқ белгилаш;
- Компетенциявий ёндашув – талабаларнинг касбий компетенцияларини баҳолаш;
- Интегратив ёндашув – назарий билим ва амалий кўникмаларни биргаликда баҳолаш;
- Вазиятли ёндашув – кейслар ва муаммоли вазиятлар асосида баҳолаш;

- Рефлексив ёндашув – талабаларнинг ўз-ўзини баҳолаш ва таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантириш.

Ахборот-коммуникация технологияларининг ривожланиши баҳолаш тизимини модернизация қилиш учун кенг имкониятлар яратмоқда. Хусусан, Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Kahoot, Quizizz ва Mentimeter каби платформалар орқали жорий, оралиқ ва якуний назоратларни самарали ташкил этиш мумкин.

Электрон баҳолашнинг афзалликлари қуйидагилардан иборат:

- баҳолашнинг шаффофлиги ва холислиги таъминланади;
- натижалар тезкор қайта ишланади;
- инсон омили таъсири камаяди;
- талабаларнинг индивидуал таълим траекторияси кузатилади;
- таълим натижаларининг мониторинги осонлашади.

Менежмент фанини ўқитишда кейс-стади, лойиҳа ишлари, портфолио, тест топшириқлари, бизнес ўйинлар ва симуляцион машғулотлардан фойдаланиш талабаларнинг таҳлилий ва бошқарув компетенцияларини баҳолаш имкониятини кенгайтиради.

Менежмент фанини ўқитишда талабалар билимини назорат қилиш ва баҳолаш тизимини такомиллаштириш таълим сифати ва самарадорлигини оширишнинг муҳим омили ҳисобланади. Замонавий педагогик технологиялар, рақамли таълим платформалари ва компетенциявий ёндашув асосида ташкил этилган баҳолаш тизими талабаларнинг билим, кўникма ва касбий компетенцияларини холисона аниқлаш имконини беради. Натижада бўлажак мутахассисларнинг касбий тайёргарлиги ва рақобатбардошлиги ошади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Drucker P. *The Practice of Management*. – New York: Harper & Row, 1954.
2. Fayol H. *General and Industrial Management*. – London: Pitman Publishing, 1949.
3. Mescon M., Albert M., Khedouri F. *Management*. – New York: Harper Collins Publishers, 1992.
4. Леднев В.С., Никандров Н.Д., Рыжаков М.В. Государственные образовательные стандарты в системе общего образования: теория и практика. – Москва: Воронеж, 2002.

5. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни. – Тошкент, янги таҳрир.
6. Ишмухамедов Р.Ж., Йўлдошев М. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. – Тошкент, 2021.
7. Ходиев Б.Ю. Менежмент назарияси ва амалиёти. – Тошкент: Иқтисодиёт, 2020.